

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

В.В. Масненко

доктор історичних наук, професор
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького

РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ УГОДИ 1654 р. У ТОГОЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА МОСКОВСЬКІЙ ОПІНІЇ

При укладанні угоди 1654 р. як українська, так і московська сторони особливу увагу звертали на релігійно-конфесійне її тлумачення. І це цілком природно для ранньомодерного часу, коли саме релігійна оболонка була іманентною складовою визначення суті будь-якої влади та міжнародних стосунків. Особливо актуальним це ставало у процесі конфесіоналізації, який переживало тогочасне європейське суспільство [1]. Проте, як показує аналіз, позиції контрагентів мали суттєві особливості. Для їхнього з'ясування розглянемо кілька вузлових моментів, що свідчать про православний дискурс сторін до моменту їхнього порозуміння, під час здійснення самого акту угоди, та у свіжих постперяславських рефлексіях.

Достатньо продуктивним для розуміння характеру заявленої проблеми є розгляд актуальних аспектів передперяславської ситуації. А саме: суті стосунків України з Московським царством, які передували цій події та особливостям їхнього релігійного контексту. Більшість сучасних українських дослідників сходяться на думці, що вони були вкрай обмеженими і незначними. Так, О. Субтельний вважає, що з українського боку все спиралося на один елемент — православ'я. Лише українські православні ченці намагалися підтримувати зв'язки з православним царем Московії, а решта українського суспільства, особливо еліта, здебільшого ігнорувала Москву [21, 40]. На нашу думку, про суцільну ізоляцію від північно-східного сусіда у той час усе ж не йшлося. Варто пригадати такі кроки з боку української еліти, як перехід під московську зверхність М. Глинського або тимчасову військову службу

князя Д. Вишневецького та інших козацьких ватажків у московських царів. Але одне є безперечним — тогочасна українська еліта ніколи не мала виключної орієнтації на Москву і контакти з нею розглядалися як рівнозначні з усіма іншими сусідніми державами.

Ведучи мову про українську сторону, важливо також враховувати, що позиція різних елітних груп щодо Москви не була однозначною. Це стає очевидним, якщо проаналізувати відмінності станових та корпоративних інтересів таких груп. Можна з великою вірогідністю припустити, що помітне неспівпадання спостерігалось у позиції верхівки православного духовництва та козацтва.

Ставлення українського козацтва до православної Московської держави відрізнялася помітними прагматизмом і, як правило, будувалося без врахування конфесійного підґрунтя. Свідченням цього були козацькі походи під час Смути, московська виправа Сагайдачного 1618 р. та участь у Смоленській війні. На цей час не мала суттєвого впливу на козацтво навіть промосковська позиція східних ієрархів, зокрема єрусалимського патріарха Теофана. Проте помітні зміни у козацькому середовищі були викликані впливом власної нововідновленої православної ієрархії. Саме у середовищі київських православних інтелектуалів формується нове бачення ролі православного московського царства. Московський правитель для православної руської верхівки був не тільки джерелом фінансової та матеріальної підтримки, а й захисником і покровителем всього православного світу. Цілком природно, що саме у Москві руські ієрархи шукали порятунку від наступу католицизму (хвилі контрреформації), оскільки саме Московське царство лишалося практично єдиною незалежною православною державою, причому досить могутньою з військово-політичного погляду. Тому в цьому середовищі активно розроблялася ідея релігійної та етнічної руської єдності, доповнена з часом основоположною думкою про історично-династичну спорідненість (митрополит Йов (Борецький)). Московське православне царство для руських інтелектуалів мало ще й ідентифікаційне значення. Цілком можна погодитися з думкою С. Плохія, що “єдність із православною Московією була для ієрархів не тільки справою політичної орієнтації, але також підґрунтям для творення нової етнічної та релігійної ідентичності, яка пізніше набула поширення під назвою малоросійства” [17, 354] (із єдиним уточненням — мова, вочевидь, іде про національну, а не етнічну ідентичність).

Саме ж московське православ'я у передперейславську добу, як можна припустити, розвивалося у напрямку своєї рівності між

ізоляціонізмом та месіанізмом. На перший погляд ці цілком проти-лежні спрямування отримали в московській православній ідеології досить химерний вигляд Православного царства, причому швидше земного, ніж небесного.

Можна погодитися з тими дослідниками (С. Плохій), які твердять, що ідеї релігійної єдності православного населення Речі Посполитої та Московії досить непросто сприймалися політичною та духовною верхівкою останньої, і пройшли складний і тернистий шлях становлення. Передусім, варто, вслід за Е. Кінаном, згадати, що у самий ранній період своєї державної експансії московська верхівка не переймалася релігійними міркуваннями й не усвідомлювала своєї причетності до східнослов'янської спадщини і традиції. Відповідно, вона не була обізнана з проблемами конфесійних суперечок і не брала участі у релігійно-культурній боротьбі, що точилася на руських землях Речі Посполитої [9, 45, 54, 56 та ін.]. Проте це не завадило декому з московитів задовго до унії та започаткованої під проводом єзуїтів контрреформації відчувати, що “українці були у деяких питаннях єретиками, або, принаймні, небезпечно відмінними” [9, 58].

Спостерігалося вельми своєрідне ставлення московської духовної верхівки до католицизму, через призму якого вона, вочевидь, і сприймала інших православних, які перебували за межами Московського царства, передусім руських у Речі Посполитій. Досить вдалу форму для опису такого ставлення запропонував свого часу той же Е. Кінан. Він вважав, що після Берестейської унії та за часів Смути впливові московіти пройнялися “благоговійним трепетом перед силою Католицької церкви та єзуїтів зокрема”. Пізніше цей “шанобливий трепет перетворився на невідомий страх”, а вже не без допомоги грецьких та українських єдиновірців “з того страху постали відразу й паніка” [9, 208].

Події Смути посилили ізоляціонізм у московському православ'ї. Причому ворогів “благочестя”, “істинної християнської віри” вбачали не тільки у зовнішньому оточенні московської держави, але й навіть у середині неї. До ворогів православної віри зараховували будь-яких “бунтівників” проти царя (відповідно — лояльність до нього виступала першою ознакою належності до “християнської віри”). Тому ставлення до православних українців і білорусів мало досить амбівалентний вигляд. З одного боку, Москва все більше усвідомлювала свою патерналістську місію щодо них. З іншого боку — зберігалася величезна недовіра, навіть сумніви у належності не тільки до православ'я, але й християнства взагалі (зрештою у тогочасному московському сприйнятті — це синоніми). Свідченням тому є ухвали Московського собору

1620 р. про перехреснування “обливанців” та інші нетолерантні рішення й дії стосовно православних за межами Московського царства.

Важливо враховувати, що ідея політичної зверхності Москви поступово набуває виразно конфесійного контексту. Московська держава проголошує своєю прерогативою володіння “істиною вірою” (проте тут виникає серйозний внутрішній парадокс – виявляється, що не віра визначає характер держави, а держава, тобто світська влада, тлумачить, де справжня віра, а де – ні). У такій ситуації, як справедливо відмічає російська дослідниця Т. Опаріна, не могло не змінитися ставлення до київської кафедри: “Київська Церква в цей період почала трактуватися як така, що втратила святість часів хрещення; розвивалися уявлення про перехід благодаті, що була отримана при ап. Андрії та св. Володимирі, від Києва до Москви (як варіант *translatio imperii*)” [16, 37].

Ще більшу відстань між московським і руським православ'ям демонструють позиції й дискусії між богословами (книжниками) обох конфесій. Утім, специфічний характер дослідження цього матеріалу потребує окремої розвідки.

Зрештою, Москва все виразніше намагалася утвердитися в новій для себе ролі світового центру православ'я. Для цього активно використовувалися найрізноманітніші символічно-знакові дійства. 1625 р. – урочисте покладання в Успенському соборі чудотворної ризи, в якій було розіп'ято Ісуса Христа (дарунок іранського шаха Аббаса, що був захоплений як здобич у Грузії). Особливу зацікавленість Москва виявляла до формування власної версії культів святих – ап. Андрія та св. Володимира, яка мала б духовно обґрунтувати причетність до апостольської, власне, київської традиції. Вже за царювання Бориса Годунова Москва отримала частку мощей ап. Андрія [8, 164-165]. У 1640 р. київський митрополит Петро Могила урочисто передав московському царю фрагменти мощей св. Володимира, які були знайдені при реконструкції Десятинної церкви [16, 48]. А у 1644 р. з монастиря Фесалонік було отримано праву руку св. ап. Андрія [4, 161-163]. Тим самим ці святі, які за життя ніколи не були у Москві, отримали там “прописку” через власні мощі.

Однак ультра-православний підхід не заважав московській верхівці сповідувати здоровий прагматизм у ставленні до православних Речі Посполитої, коли цього вимагали політичні та внутрішньоцерковні потреби. Тому й зміна у ставленні московського престолу до київської кафедри виразно проявляється із середини 40-х рр. XVII ст. Т. Опаріна співвідносить зазначену зміну парадигми в російській духовній

думці, коли з київського православ'я почали зніматися звинувачення у “неблагочестії” та “викривленні віри”, з появою у Московщині збірника “Книги о вере” (скороченого варіанта “Палінодії” Захарія Копистенського) [16, 51].

Очевидно, формування нового духовного підґрунтя відкривало шлях і до прийняття політичних рішень московською стороною. Однак конкретна їхня форма мала досить своєрідний вигляд. При розгляді “українського питання” учасники Земського собору 1653 р. зважали на те, що негативне рішення може призвести до переходу козацтва у османське підданство, яке може завершитися викоріненням у них православної віри. Розорення ж Божих церков означає збитки для Московської держави. Тому військово-політичне рішення було витримане у суто релігійній мотивації: гетьмана “для православної християнської віри та святих Божих церков” прийняти під високу царську руку [5, т. 3, 414].

З початком Хмельниччини відкрилися нові перспективи й перед українським православ'ям. На посилення православного етносу козацтва, очевидно, вплинуло те, що його виступ 1648 р. був підтриманий всіма православними патріархами: Константинопольським, Єрусалимським, Антіохійським, Олександрійським, а пізніше й Московським [15, 18]. Як вважає о. Ю. Мицик, благословення повстанців на боротьбу проти ворогів було не випадковим. Оскільки всі православні країни, окрім Московської держави, перебували під іноземним пануванням та зазнавали утисків і дискримінації, то початок повстання в Україні, відродження української держави породили в очах православного світу надії на визволення православних народів. Через посередництво Руської православної церкви позиція православних патріархів доводилася до свідомості практично всіх українців та білорусів.

Отже, у визначені стосунків з Московією козацька старшина на чолі з Хмельницьким на перше місце завжди ставила конфесійний фактор. У їхньому сприйнятті московський цар був передусім православним володарем. Інші чинники, на кшталт етнокультурної чи етносоціальної близькості, у джерелах абсолютно не простежуються. Більше того, українська еліта на початку визвольної війни не мала й на гадці входити до політичного організму Московського царства. Натомість були досить реальні спроби використати московського царя для реорганізації суспільно-політичного устрою Речі Посполитої. Йдеться про відому акцію Б. Хмельницького періоду безкоролів'я 1648 р., після смерті Владислава IV, спрямовану на вступ на польський престол Олексія Михайловича. У листі від 8 червня 1648 р. український гетьман, про-

понуючи йому королівську корону, писав: “Зичили бiхмо собі самодержца господара такого в своей землі, яко ваша царская велможност православний хрестиянский царь” [5, т. 2, 33]. Така політична композиція, на думку козацької еліти, могла б кардинально змінити ситуацію у Речі Посполитій на користь православної частини руського народу. Але при цьому слід враховувати, що особа православного правителя в уявленні українського суспільства не обов’язково пов’язувалась з московським царем. Варто лише згадати про досить поширені серед козацтва у 30–40-х рр. XVII ст. чутки про можливий перехід у “руську” віру вже згаданого Владислава, чи навіть у пізніший час – Яна Казимира.

Слід зауважити, що далеко не всі сучасні дослідники схильні зосереджувати увагу на конфесійно-релігійному контексті Переяслава. Зокрема Я. Дашкевич зауважує, що сучасна історіографія значно перебільшує значення православної єдиновірності в історичних процесах середини-другої половини XVII ст., що відбувалися в Україні. З одного боку, московська церква була цілковито залежною від влади царя, звідси – “релігійний фактор легко розшифровується як політичний”. А з іншого – українське козацтво не було таким фанатичним, і його релігійні гасла ототожнюються з національними [7, 226-227]. Зрештою, як переконливо доводить С. Плохій, козацтво досить пізно вступило у релігійну боротьбу, що точилася в Україні між православними, з одного боку, та католиками й уніатами – з іншого. Принаймні найдавнішим відомим на нинішній час виявом свідомого втручання козацчини в це міжконфесійне протистояння були київські події 1610 р., пов’язані зі спробою представника Іпатія Потія о. Антонія Грековича навести на унію православне духівництво [17, 145-147]. Отже, гасла боротьби за “руську віру” для козацтва як провідної сили виступу 1648 р. були не такими вже й традиційними і давнім. Вочевидь, православна ідея для ватажків повстання, передусім для Б. Хмельницького, значною мірою мала прагматичне значення, як знаряддя мобілізації незадоволених мас та формування вигідних зовнішньополітичних комбінацій. Звідси посилена увага до зовнішніх, більше формальних атрибутів православ’я, що повною мірою виявилось і під час довершення самого переяславського порозуміння.

Чи не вперше на це звернув увагу ще М. Грушевський. Так, у тексті “Історії України-Руси”, спираючись на московські документи, подається інформація про ретельне дотримання “церковно-ритуальної сторони” при зустрічі посольства, проведення переговорів тощо. На думку Грушевського, це мало засвідчити, що новий політичний зв’язок

“мотивовано перед усім *нібито* (виділення наше – В.М.) релігійними причинами”. З іншого боку, “неустанні цілування московськими виставцями українських ікон та інших святощів, кроплення їх українською свяченою водою, спільні відправи попів і ченців московських з українськими мали демонструвати повну релігійну солідарність і тождність православія московського з українським” [6, 732]. Слід відзначити, що така “маніфестація одновірності” мала обопільний характер.

Події у Переяславі 8 січня 1654 р., які пізніше отримали спрощену назву Переяславської ради, як відомо, насправді являли собою досить складний комплекс переговорів, нарад (рад старшини, великої ради), принесення присяги. Остання відбувалася у кілька етапів – 8, 10 та 11 січня. Причому у перший день, як свідчать джерела, присягнуло лише 203 особи, що представляли 13 козацьких полків. У наступні дні кількість заприсяжених була ще меншою. За формою запису присяга подається як приведення “к вере”. Це дає підстави, як зробила сучасна дослідниця з США Лариса Пріцак, охарактеризувати її як “церемоніальний релігійний акт” [18, 37]. Судячи з усього, присяга відбувалася у кількох церквах. Сам Хмельницький з більшою частиною старшини склав присягу в Успенській церкві (повна назва – Церква Успіня Пресвятої Богородиці), менша частина козацтва була приведена “к вере” у Церкві Всемилоствитого Спаса. Це при тому, що головним храмом Переяслава була Воскресенська Церква.

Важливим аспектом щодо сприйняття сучасниками стосунків між Козацькою Україною та Московією є процес принесення присяги рештою українського населення на вірність московському царю Олексію І. При аналізі “присяжної кампанії” впадають в очі кілька важливих обставин. По-перше, час приведення до присяги. Він охоплює проміжок між 8 (18) січня та березнем місяцем, тобто час від Ради у Переяславі, де присягнув сам гетьман з частиною старшини, до укладання угоди у Москві. Очевидно, для української верхівки з’ясування договірних параметрів мало суто формальне значення, оскільки питання союзу з Московією було вже принципово вирішене у Переяславі. Такий підхід цілком вписується у станові козацькі традиції усного договірництва і може бути трактований як прояв слабкості державної політики Гетьманату. По-друге, станово-обмежений характер присяги. Присягали лише козаки та міщани, інші українські стани опинилися поза новим політично-правовим полем. Вони або ж відмовилися від присяги (духовенство), або ж не включалися до цього процесу взагалі (селянство). Крім того, як нагадують дослідники присяжних книг

М. Кравець та Ю. Мицик, де-факто присягала невелика кількість козаків та міщан, більшість записували до присяжних книг на підставі існуючих реєстрів, інвентарів, зокрема Реєстру Війська Запорозького 1651 р. [11, 10]. По-третє, викликає інтерес сама формула присяги та запис про неї московських писців. І це найбільш важливо для розуміння нашої проблеми. Виявляється московська сторона визначала приведення українців до присяги як “к вере приведены”, “козаки и мещане были у веры” [11, 12, 13, 21]. Подібний підхід цілком вписується у давнішу московську думку про “зіпсованість” малоросійського православ’я “латинством”, у контексті якої заприсяження розглядалось як певний крок до “виправлення”, “навернення” до “правдивої” віри. Таке собі “своєрідне” перехрещення.

Отже, розглядаючи сприйняття угоди сучасниками, напевне не слід ігнорувати його релігійно-конфесійний вимір. Інша річ – важливо з’ясувати, якою мірою ті чи інші верстви населення були перейняті такими почуттями. Щодо московського контрагента, то, на думку частини сучасних російських дослідників, релігійно-ідеологічні установки та цілі відіграли визначальну роль у прийнятті рішення в українському питанні. Так, І. Андреев вважає, що московською владною елітою приєднання України сприймалось передусім як початок довгоочікуваного торжества Православ’я і Православного царства, здійснення *призначення* московських государів [3, 65].

Слід зауважити, що серед українських сучасників події, які залишили по собі власне її релігійне тлумачення, переважали представники саме духовного стану, тодішньої духовної еліти Гетьманщини. Принаймні, ними були написані пам’ятки української історичної думки нарративно-узагальнюючого характеру, які з’явилися одразу по переяславській події у 70–80-х рр. XVII ст.: “Кройніка” Ф. Софоновича (1672–1673), “Синопис” (1674), “Обширный синопис руський” П. Кохановського (1681–1682).

Враховуючи обмежений розмір розвідки, зупинимося лише на висвітленні позиції Теодосія Софоновича, яскравого представника вищої української православної ієрархії (намісника Києво-Могилянського колегіуму, ігумена Золотоверхого Михайлівського монастиря, певний час фактичного місцезблудителя Київської митрополії). У своєму житті йому неодноразово доводилось звертатися до московської світської та церковної влади за вирішенням українських церковних справ. Зокрема він був подавцем прохань до московського царя на підтвердження попередніх прав і надання нових маєтностей Братському монастирю під час укладання угоди 1654 р. Більше того, С. Плохій при-

пускає, що Т. Софонович, який взимку 1653–1654 рр. (можливо й раніше) перебував у Москві, був причетний до складання тексту другої промови, що доставили пізніше для боярина Бутурліна, з якою той виступив у Переяславі з наступним офіційним врученням Хмельницькому. Очевидно, Софонович дораджував царському двору щодо посольства, зокрема надіслання до нього додаткових документів тощо [17, 410]. Напевне, тому і сама Переяславська рада викликала у Софоновича сповнені ентузіазмом сподівання на оборону українського православія. Перехід у московське підданство він змальовує у таких метафоричних формах (лист до московського царя від 3 липня 1654): “...Под крыле царския своая печати, орла глаголю, нашу Малую Русь в защищение свое приемши и крепкую десницу от упадающей гонения подаеши, зело радовахся и благодарних Бога” [2, 729].

Однак вже 1666 р., коли гетьман І. Брюховецький схилявся до підпорядкування київської митрополії московській патріархії, Софонович був серед тих київських ієрархів, які виступили в обороні самоврядності української православної церкви. Його підпис стоїть на листі до московського царя з проханням надати грамоту про дозвіл зберегти право самостійно обирати митрополита. Надалі, аж до своєї смерті, Софонович лишався активним учасником складної ієрархічно-політичної боротьби за долю київської митрополії.

Всі ці політично-релігійні перипетії не могли не позначитися на його історичній концепції та працях, особливо “Кройніці о землі Полской”. Визвольну війну українського народу середини та другої половини XVII ст., як справедливо визначив Ю. Мицик, Т. Софонович розглядав, насамперед, як релігійний рух. Основним аргументом для Софоновича у його позитивній оцінці Переяславської ради також, безперечно, був релігійний чинник. Переваги “життя під московським царем” полягали передусім у тому, що це був “православний цар”. Сучасні дослідники звертають увагу на джерелознавче значення повідомлення Софоновича про Переяславську раду як активного учасника тогочасного політичного життя України, але при цьому вказують на його стислість і навіть неточність [14, 44]. Останнє полягає у помилковій даті проведення ради і використанні по суті символічної формули виконання присяги всією старшиною (що не відповідає історичним реаліям). Важливо те, як Софонович визначає форму стосунків України з Московією. На його думку, це – “підданство з присягою”: “...Богдан Хмельницький, православному царю і великому князю Алексею Михайловичю поддавшись з всею Україною по обохъ сторонах Днепра, выконал присягу з всею своею старшиною...” [20, 231]. Дії

гетьмана І. Виговського Софонович кваліфікує як “одступлення от царя”, “піднесення руки на царя”. Натомість політичні супротивники цього гетьмана “не хочаючи з Виговским полякам поддаватися, але под царем московским хочаючи жити, яко под православним”. Наступні кроки різних українських гетьманів оцінювалися саме з погляду дотримання вірності заприсяженому підданству (Брюховецький – “під царем православним застаючись, не пам’ятаючи про великі царські добродійства, замислив татарському хану піддатися”; Дорошенко – “цілком піддався... в вічне підданство цісарю турецькому” тощо). Зрештою лише за Д. Многогрішного частина козаків остаточно залишилась у царському підданстві: “И даль великою волкности, и з всеи Украины доходы гетману и казакомъ поступилъ, толко абы царю вірні якъ присягли, такъ служили. От того часу спокоине казаки под царскою рукою” [20, 241]. Однак Ф. Сисин звертає увагу на те, що годі шукати у “Хроніці” згадку про спадкові права царя щодо українських теренів: царське право на владу в Україні ґрунтується виключно на присязі Хмельницького [19, 439].

У позиціях сторін не складно помітити різне розуміння характеру релігійної єдності. Для московської сторони це, передусім, тотальне підпорядкування православному монарху, для козацької сторони – захист “руської віри” при збереженні “прав та вольностей” православного люду (вже за гетьманування І. Виговського в українському дискурсі з’являється конструкція щодо утисків Православної церкви з боку Москви). По різному сторони розуміли й такі важливі сюжети, як стосунки церковної та світської влади, значення Києва як духовного центра, майбутнє ієрархічне підпорядкування київської кафедри тощо.

Проте сучасні дослідники знаходять і спільні моменти у релігійній мотивації Переяславської угоди як для московської, так і для української сторони. У цьому контексті наводиться прагнення обох політичних еліт до моноконфесійності. Так, зокрема С. Плохий, виходячи з концепції конфесіоналізації ранньомодерного суспільства, переконує читача, що під час Хмельниччини “козаччина фактично відмовилася від принципу релігійної толерантності православних діячів попередньої доби й узялася за проєкт побудови моноконфесійної держави” [17, 429]. Більше того, він наголошує, що Переяславська Рада та прийняття московського протекторату не могли не зміцнити цього курсу козацької старшини на “утворення моноконфесійної козацької держави”. На нашу думку, такі твердження потребують певної корекції, або, принаймні, додаткової аргументації.

Сумнівів щодо відсутності у московської верхівки конфесійної толерантності немає. Український же провід не був єдиним у цьому питанні. Далеко не всі у новопосталій козацько-старшинській еліті (вочевидь, і сам Б. Хмельницький) поділяли ідею жорсткої домінації православ'я. З цього приводу ще В. Липинський зауважував, що в Хмельниччині брала участь не тільки шляхта “грецької віри”, але і “римської віри”, остання становила близько 6% загального числа шляхти, вписаної у реєстр 1649 р. [12, 97]. Укладання т.з. Пінської конституції, підписання у червні 1657 р. документів між гетьманом та шляхтою Пінського повіту, на думку цього дослідника, було остаточним унезалеженням України. Ця взаємна присяга, за переконанням Липинського, відбувалася “в хвилині емансипації Гетьмана і Війська Запорозького з під протекції царської, і в хвилині емансипації шляхти пінської з під влади Короля і Річпосполитої” [13, 217-218]. З цієї події було зроблено кілька важливих теоретичних висновків: про відродження традиційного державно-національного погляду, що державна Русь “була і може бути двох вір: віри грецької і віри римської”, та перемогу державного погляду творчої державної аристократії над поглядом “недержавним” національно-конфесійним, “яким в перших часах повстання (у т.з. автономістську добу – В.М.) православна степова козаччина прикривала і захищала свої егоїстично-недержавні, станові інтереси в польській католицькій державі” [13, 227]. Тим самим вимальовувалась певна ідеальна модель становлення держави і нації обох вір – православної і католицької. Проте наступний історичний розвиток не дав їй реалізуватися.

Отже, з боку козацтва порозуміння з Москвою і входження у протекцію православного царя були цілком вмотивованим кроком, зумовленим потребою захисту православ'я. З боку Москви мотивація прийняття під свою протекцію “Війська Запорозького з містами і землями” мала суттєво інше спрямування. Тут помітно домінували месіансько-патерналістські мотиви. З одного боку, це було предметне підтвердження претензій до апостольської київської традиції, а ця остання була суттєвою основою для ствердження нової домінуючої ролі Москви в православному світі. З іншого боку, православні козаки приймалися “під високу царську руку” аби вони не потрапили до інших, “невірних” зверхників, скажімо, мусульман. Так закладалися ідейно-духовні основи для подальшої експансії. Крім того, православні українці, особливо богослови, були потрібні частині московської верхівки, передусім патріарху Никону, для реформування власної Церкви.

Примітки

1. Про сутність концепту “конфесіоналізації” та особливості його застосування до реалій православного Сходу детальніше дивися: *Яковенко Н.* Ідентичність чи ідентичності, або про мозаїку українського простору XVII століття.: *Ploky S. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine.* – New York, 2001. – 401 p. // Український гуманітарний огляд. – Вип. 8. – К., 2002. – С. 30-32; *Яковенко Н.*: Вступ до історії. – К., 2007. – С. 271.
2. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. – Т. X. – СПб., 1878. – С. 729.
3. *Андреев И.* “Хотим царя восточного, православного!..” // Родина. – 1999. – № 8. – С. 65.
4. *Виноградов А.Ю.* Рука апостола Андрея // Христианские реликвии в Московском Кремле. – М., 2000. – С. 161-163.
5. Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы. В 3 т. / АН СССР, Ин-т истории, АН УССР Ин-т истории. – Т. 2, 3. – М., 1953.
6. *Грушевський М.С.* Історія України-Руси: Хмельниччина роки 1650–1653. – Т. 9/1. – К., 1996. – С. 732.
7. *Дашкевич Я.* Переяслав 1654 року: наслідки для Київської Церкви // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2004 рік. – Львів, 2004. – Кн. 1. – С. 226-227.
8. *Журавлева И.А.* Ковчег-мошевик св. апостола Андрея Первозванного // Христианские реликвии в Московском Кремле. – М., 2000. – С. 164-165.
9. *Кінан Е.* Сприйняття московитами інших східних слов'ян перед 1654 роком. Порядок денний для істориків // Російські історичні міфи. – К., 2001.
10. *Кінан Е.* Семен Шаховський і стан православ'я // Російські історичні міфи. – К., 2001. – С. 208.
11. *Кравець М., Мицик Ю.* З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р. (м. Мена) // Сіверянський літопис. – 2002. – № 1. – С. 10.
12. *Литинський В.* Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького // Твори. Історична секція. – Т. 2. – Філадельфія, 1980. – С. 97.
13. *Литинський В.* Україна на переломі. 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті // Твори. Історична секція. – Т. 3. – Філадельфія, 1991. – С. 217-218.
14. *Мицик Ю.А.* Передмова // Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992. – С. 44.

15. *Мицик Ю.* Православна Церква та її духовна опіка над Військом Запорозьким у період Національно-визвольної війни 1648–1658 рр. // Магістеріум. – Вип. 17. Історичні студії. – К., 2004. – С. 18.
16. *Опарина Т.* Тема крещення Руси в “Палинодии” Захарии Копыстенского и ее рецепции в России в первой половине XVII века // Київська Академія. – Вип. 4. – К., 2007. – С. 37.
17. *Плохий С.* Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005. – С. 354.
18. *Пріцак Л.* Невідома стаття Михайла Грушевського “До історії Переяславської Ради 1654 року” // Укр. історик. – Ч. 1-4. – 2002. – С. 37.
19. *Сисин Ф.* Образ Росії та українсько-російських взаємин в українській історіографії кінця XVII – початку XVIII сторіччя // Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) / Ред. кол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К., 2003. – С. 439.
20. *Софонович Ф.* Хроніка з літописців стародавніх / Підготов. тексту до друку, передм. комент. Ю.А. Мицика, В.М. Кравченка. – К., 1992. – С. 231.
21. *Субтельний О.* Моє лишається моїм, а твоє віднині – твоїм. Історичний вимір асиметричних відносин України з Росією // Політика і час. – 2002. – № 11. – С. 40.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008